

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA RAMZIY RAQAMLAR TALQINI

Cho'liyeva Maftuna Muhammad qizi,

Samarqand davlat universiteti magistranti

Navoiy davrida astronomiya sohasida juda ko'p izlanishlar olib borilgan va yuqori natijalar qo'lga kiritilgan. Shoir tabiiy fanlardan va bu sohalarda qo'lga kiritilgan yutuqlardan boxabar bo'lgan, albatta. Shuning uchun "shoirning dunyoni tushunishda tabiiy fan yutuqlaridan foydalanishi qonuniy bir hol edi". Quyidagi baytning ikkinchi misrasida shoir osmon ("gunbad")larning to'qqizta ekanligi, uning doim aylanib ("gunbadi davvor"), harakatda bo'lishini ta'kidlaydi:

Tut qadash davrini xushkim, yo`q bajuz sargashtalik,

Dashr davrida bu to`qquz gunbadi davvor esa.

Osmon jismlari, ularning harakatlari, joylashish o'rnini va badiiy adabiyotdagi ramziy ma'nolariga e'tibor qaratish shoir g'azallaridan tashqari, dostonlarida ham uchraydi ("Farhod va Shirin" dostonida Farhodning Salosil qo'rg'onida osmon jismlari bilan so'zlashgani, "Sab'ai sayyor" dostonida Bahrom va Dilorom obrazlarining sayyoralarga nisbat berilishini eslang).

Quyoshning yarim tutilishi – gardish bog'lashi bir baytda ajoyib tashbeshni yuzaga keltirgan:

Fitnalik to`qquz falak girdo`ngda, jono, turfadur,

Kim, kiruptur bir quyosh davro`nda mundoq xolalar.

Astronomiyaga oid adabiyotlarda osmonlar doira shaklida bo`lib, bir-bo`rining atrofidan aylanishi qayd etilgan. Buni nazarda tutgan holda shoir shunday deydi:

Kitob avroqidek bilg`ay musattash qolmayo`n davri

G`amim toshig`a bo`lsa bir nafas tiquz falak shomil.

Ya`ni, “mening g`amim yukini to`qqiz falak bir lahza ko`tarib tursa, o`z doirasini yo`qotib, kitob varaqlaridek tekis, yassi bo`lib qolardi”. Demak, Navoiy osmon jismlari va ularning harakatiga nafaqat shoir, balki olim nazari bilan ham nigoh tashlagan, ilmiy xulosalar asosida obrazli fikr yuritgan.

Raqamlar zamirida pinhon yotgan ma`no sirlarini anglash, ularni aniqlashga urinmaslik ba`zan yanglish va xato xulosalar chiqarishga ham yo`l ochadi.

Alisher Navoiy devonlarida shunday baytlar ham mavjudki, ularni tahlil va talqin etish, umuman raqamga tegishli har bir ishorat va fikr ustida puxta o`ylash, taxminga yo`l qo`yib bo`lmaslikni talab qiladi. Ulug` shoir bir g`azalida yozadi:

Hamdo`ngg`a har kitash nazar ham gungu lol ilg`ay magar,

Chunkim demish xayrul bahar ul yerda loushsi sano.

Jo`nsi bahar yo`q ogasho`ng, xurshid xoki dargasho`ng,

Ko`k mashd aro tifli rasho`ng yetti atou to`rt ano.

«So`z bag`ridagi ma`rifat» nomli kitobda mazkur baytlar bunday izohlanadi:
«... louhsi sano - maqtoovning chegarasi yo`q (Hadis). Yetti ato - Hazrat Odam, Nuh, Ibrohim, Muso, Dovud, Iso, Muhammad Mustafolarga ishora; to`rt ano - Momo shavo,

Bibi Osiyo (Fir'avning mimo`na xoto`ni), Bibi Maryam (Hazrati Isoning onalari), Xadichai Kubro (payg`ambarimizning birinchi xoto`nlari, islom dinini birinchi bo`lib qabul qilgan inson).

Xayrul bahar - payg`ambarimizning sifatlaridan - lug`aviy ma`nosi insonlarning eng xayrlisi». Bu izohdan keyin shunday xulosa chiqariladi: «Ko`rinadiki, Mir Alisher Navoiy ham ko`chirganimiz g`azalda Haq zoti to`g`risida fikrlash mumkin emasligini ta`kidlab o`tadiar va buni «bu haqda gapirmoqchi bo`lsalar, yetti otamizu to`rt onamiz ham beshikdagi go`dakka o`xshab qoladilar, deb ramziy ravishda ifoda qiladilar».

Tasavvufda faqat «to`rt ano» haqida emas, balki «to`rt ato» - chor padar xususida ham so`z yuritilganligi ma`lum, albatta. So`fiylar ruhoniylar jihatdan ruhi Muhammadiyani, jismoniy tomondan Hazrati Odamni, rasullik sifatining ilk sohibi bo`lganligi ma`nosida Hazrati Nuhni, birinchi bora musulmon deb atalganligi uchun islom nuqtai nazaridan Hazrati Ibrohimni ota deb qabul qilganlar. Lekin Navoiy baytida qo`llanilgan «to`rt ano»ning insonga aloqasi yo`q. Chunki unda anosiri arba`a - to`rt unsurga ishora qilingan. Bu to`rt unsur harorat, burudat, rutubat va yubusat kabi to`rt xususiyatni maydonga keltirgan. Shulardan qon, balg`am, savdo va safro yuzaga cho`qqan. «Yetti ato»dan maqsad esa yetti ko`kdir.

Bu ma`lumotlardan kelib chiqadigan asosiy va muhim xulosa shuki, mumtoz shoirlarimiz samoviy olam, jumladan, yetti yoki to`qqiz ko`k xususida so`z yuritganda hamma payt ham jismoniy mavjudliklarni emas, balki insonga nisbat berilgan ramz va majoz orqali komil inson mohiyatini yoritishga qaratilgan fikr-mulohazalarga ham do`qqatni jalb etishgan. Bunga esa mavjud olamda bor hamma narsa odamda ham bor, komil inson faqat yerdagi emas, samodagi barcha narsalarni ham o`zida jamlagan, degan ishonch keng yo`l ochgan. Shuning uchun ham Navoiyning yuqoridagi misralarida «yetti ato» yetti ko`kni, «to`rt ano» to`rt unurni anglatadi, degan fikrdamiz.

«Xamsa»dagi dostonlarning hamd qismlarida, anʼanaviy naʼtlarda va umuman, «Meʼrojnomalardagi falaklar nomi birma-bir tilga olinadi. Shunisi eʼtiborga molikki, meʼroj hodisasi hikoya qilingan oʻrinlarda falaklarni sanash Oy osmonidan boshlanib, falaki sayyora (harakatlanuvchi)da nihoyasiga yetkazilsa, hamdlarda, aksincha, falaki sayyoradan Oy osmonigacha sanash tartibi koʻzga tashlanadi. Tasavvuf taʼlimotiga koʻra, falaklar ruhiy kamolot yoʻlidagi bosqichlardir. Nasafiy oʻzining “Zubdat ut-haqoyoʻq” asarida har bir falak turli toifadagi kishilar ruhining manzili ekanligini qayd etadi. Unga koʻra, 9-osmon, yaʼni Arsh - paygʻambari xotam ruhining manzili, 8-osmon - ulul-azm paygʻambarlar ruhining manzili. 7-osmon - mursal paygʻambarlar, 6-osmon - anbiyolar, 5-osmon - avliyolar, 4-osmon - ilmi maʼrifat ahli, 3-osmon - zoshidlar, 2 - osmon - taqvo ahli, 1-osmon - imonlilar ruhining manzilidir.

Ruh oʻz Rabbisini tanish va unga intilish asnosida yuqoriga qarab taraqqiy etadi. Bir paytlar falaklar boʻylab yerga tushirilgan inson ruhi «bu yoʻlni qaytadan bosib oʻtib, asliga qaytishi lozim». qurʼondagi «Ular Olohdan keldilar va yana Olohga qaytadilar» oyatidagi oʻnish-yuksalish tushunchalarini mutasavviflar qavsi nuzul, qavsi uruj shaklida izohlaydilar. Tanazzul maqomida inson ruhi yuqoridan pastga qarab harakatda boʻlsa, taraqqiy maqomidagi harakat quyidan yuqoriga tomon boʻladi. Boshlangʻich va oxirgi nuqta bitta boʻlib, u ashadiyat maqomi hisoblanadi. Ruhning bunday maqom-manzillardagi sayrini Navoiy koʻp bora qalamga olgan. “Navodir ush-shabob” devonidan oʻrin olgan:

Koʻk boʻnafshazorini anjum chu nargiszor etar,

Nargi soʻng birla boʻnafshang hajri koʻnglum zor etar, - bayti bilan boshlanuvchi gʻazalda “oshiq ruhi”ning yuqoridan pastga harakati tasvirlangan boʻlsa, “Sabʼai sayyor” dostonida ilohiy visolga yetishgan inson harakati pastdan yuqoriga tomon yoʻnalgan. Bunday tasvoʻrni “Xamsa” asarining boshqa dostonlarida ham koʻrish mumkin. Navoiy asarlarida toʻqqiz yoki yetti falakning ikki xil tartibda

berilishi tasodif emas, albatta. Bu tasavvuf ta'limotida mavjud bo'lgan nuzul va uruj tushunchalari bilan bog'liq.

Demak, Navoiy to'qqiz raqamiga murojaat qilganda, bu raqamning xalqimiz tarixi, urf-odatlari, an'analarida tutgan o'rniga, diniy mifologik qarashlarda, shuningdek, tasavvuf ta'limoti hamda adabiyotidagi ramz va ma'nolariga ham e'tibor qaratgan. Shuning uchun shoir she'riyatida tilga olingan raqamlar bilan bog'liq fikrlar tahlilga tortilganda ana shu jihatlar ham hisobga olinadi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Aks tarzda, u yoki bu raqamdan ko'zda tutilgan asl maqsad va ma'noni yoritish qiyinlashib, olimlar orasida bahsu munozaralar ko'payib boraveradi. «O'n sakkiz ming olam» iborasiga tegishli fikr va talqinlar buning bir misoli bo'lishi mumkin.

Ulug' shoir mashhur g'azallaridan birida yozadi:

O'n sako'z ming olam oshubi agar boho'ndadur,

Ne ajab, chun sarvo'nozim o'n sako'z yoho'ndadur.

Desa bilg'aykim, yana ham o'n sako'z yo'l husni bor,

O'n sako'z yoho'nda muncha fitnakim boho'ndadur.

O'n sako'z yo'l dema, yuz sakson yo'l ilsa, uldurur

Husn shohi, ul balolarkim ko'zu qoho'ndadur.

Hayrat etmon husni naqshidaki, har hayratki bor,

Barchasi ezid taolo sun` naqqoho'ndadur.

Tan anga siymu icho`nda tosh muzmar ko`nglido`n,

Aqlg`a yuz hayrat ul oyning ichu toho`ndadur.

May ketur, ey mug`ki, yuz hayrat aro qolmish Masish,

Bul ajablarkim, bu eski dayr xuffoshindadur.

To Navoiy tikti ul oy furqatidin bahri ashk,

Har qachon boqsang, quyosh aksi aning yoho`ndadur.

Bu g`azalda o`n sakkiz raqami to`rt marotaba ikki ma`noda ishlatilgan: birinchisi - o`n sakkiz yo`l, ikkinchisi - o`n sakkiz yoshdagi husn. G`azalni sharhlagan olimlar «o`n sakkiz ming olam» iborasi xususida albatta alohida to`xtalغانlar.

Filologiya fanlari doktori Nusratilla Jumaxo`ja «O`n sakkiz yosh hayratlari» maqolasida bunday deydi: «O`n sakkiz ming olam» - badiiyatda timsolga aylangan turg`un so`z birikmasi bo`lib, u butun borliq o`n sakkiz ming olamdan iborat, degan olamning chekso`zligi haqidagi qadimiy tasavvurlardan kelib cho`qqan». Filologiya fanlari doktori Ibrohim Haqqul esa nisbatan boshqacha mulohazalarni ilgari suradi: «Navoiy g`azalida ta`kidlangan «O`n sakkiz ming olam» tasavvuf ta`limoti zamirida yuzaga kelgan bo`lib, Haq oshiqlarining siyrat olamiga, zohiriy olamga emas, boto`niy olamga daxldordir. «O`n sakkiz ming olam» - tasavvuf she`riyatidagi poetik obrazlardan biri. Unga shunchaki «turg`un so`z birikmasi» deb qaralmasligi kerak».

Bir necha tasavvuf lug`atlarida «o`n sakkiz ming olam» iborasiga atroflicha izoh berilgan. Ulardan birida qayd etilishicha, olamning o`n sakkiz mingga yetkazilishi quyidagi tarzda izohlanadi: «Bu to`qqiz falakla teng kurrai shavo, suv kurrasi, tuproq

kurrasi, otash kurrasi, ya`ni anosiri arba`a, jamodot, hayvonot, nabotot, ya`ni mavolidi salosa. Inson va insoni komil. Bularning jami o`n sakkiz bilurki, zuhur e`tibori ila har biri mingdan bo`lib, o`n sakkiz ming bilur». Turk olimi Mashmud Bayroqdor e`tirofi bo`yicha, payg`ambarimizni barchaga irnak ko`rsatish va yuksaltirish uchun «O`n sakkiz ming olam payg`ambari» deyish musulmonlar orasida bir odat tusiga ko`rgan va u majoziy mazmunga ham egadir. «O`n sakkiz ming olam»ning o`n sakkiz raqamini muqaddaslashtirish bilan bog`liq jihati ham bor. Albatta, o`n sakkiz yosh ma`shuqaning eng go`zal davri. Navoiy o`n sakkiz olamga muqobil ravishda «Ne ajab chun sarvo`nozim o`n sakkiz yoho`ndadur», deganmi? Bunda boshqa bir sir ham bor. «Jaloliddo`n Rumiy «Devoni Kabir»dagi bir g`azalida, - deydi rumiyshunos Gulpinarli, - «Ey, siymtanli go`zal, o`n sakkiz qadashdan ortig`ini qabul qilmasmen. Shafqat qil, holimni ko`r, ey berahm, ey jallod go`zal», demish. Mavlono nimaga aynan «o`n sakkiz»ni tilga olayotir? Chunki o`n sakkizni muqaddas bilish Mavlono zamonida ham bo`lgan. Demak, bu qanoatning Mavlono dan avvalgi davrlardan kelayotgan bir an`ana ekanligiga ishonishimiz kerakdir». Umuman olganda, o`n sakkiz raqami mavlaviylar uchun muqaddas sanalgan. Ular Mavlono «Masnaviy»sining butun mohiyati va xulosasi ilk o`n sakkiz baytda jamlangandir, deb qarashgan. Faqirga sadaqa ulashilganda ham iloji boricha «o`n sakkiz»likka amal qilishga intilishgan ekan.

«O`n sakkiz ming olam» muammosi ancha murakkab va chigal. Ehtimol, shuning uchun ham filologiya fanlari nomzodi, taniqli navoiyshunos YOqubjon Isxoqov masalaga yanada aniq yondashib, maqolasini «O`n sakkiz ming olam asrori» deb nomlagan. Olimning yozishicha, «O`n sakkiz ming» tushunchasi bir jihatdan olamning yaxlit va yagonaligi haqidagi tasavvur tarafdori bo`lgan Platon va Aristotelning olam garmoniyasi haqidagi konsepsiyasiga mos keladi. Ikkinchi jihatdan esa raqamlarning ramziy mohiyati haqidagi asotirlar bilan (uch, yetti, to`qqiz) aloqadordek tuyuladi». Olimning xulosasiga ko`ra, «o`n sakkiz ming olam» iboraso`ni «ikki xil yo`nalishda - olamning paydo bo`lishi borasidagi diniy tasavvurlar bilan yoki tasavvuf falsafasi bilan bog`liq holda talqin etish imkoniyati mavjud. Har ikkala

holatda ham Olloh bilan uzviy bog`liq holda keladi. Lekin birida (diniy aspektda) Yaratuvcho`ning buyuk qudrato`ni, ikkinchisida, ya`ni falsafiy ma`noda Ollohning sifatlari (tajalliysi)ni ta`rif va tavsif etish uchun xizmat qiladi».

Bizning nazarimizda, Hujviriyning quyidagi fikrlari masalaning iildizini aniqlash va ravshanlashtirishga yaqindan yordam beradi. U yozadi: «Olam - Ollohning maxluqotidan iborat erur. So`fiylar o`n sakkiz ming va ellik ming olam mavjud, degan qarorga kelishgan. Faylasuflar biri ulviy, boshqasi sufliygga ajraluvchi ikki olam haqida bahs yuritmishlar. Usul ulamosi esa Arshdan yer yuziga kelguncha har ne bo`lsa olamdur, deydilar. Tasavvuf yo`liga ko`rganlarning ruhlar olami, nafaslar olami deyishdan ko`zlagan maqsadlari faylasuflarnikidan boshqadir. Zero, so`fiylarning murod va maqsadlari ruhlar hamda nafaslarning zuhur aylashi va bir joyga jamlanishidir».

Diniy nuqtai nazardan ham, oddiy odamlar tushunchasida ham o`n sakkiz ming olam iborasi olamning ko`pligini ifodalaydi. Bularning har ikkalasidan ham ramziy ma`no axtarib bo`lmasligini e`tiborga olish lozim. Tasavvufga kelsak, mazkur ibora sufiylik zaminida yuzaga kelganligi bois unga shu qadar ko`p ma`nolar singdirilganki, ularni birma-bir izohlashning sira iloji ham, imkoni ham yo`q. Davriya mohiyatini o`rgangan tadqiqotchilarning aytishlari bo`yicha, Olloh ilk tajalliysi bilan Aqli kull (Muhammad nuri)ni yaratgan. Aqli kull tajalliylaridan boshqa maxluqotlarni bino qilgan. Nuri Muhammadiya navbati bilan ruhlar olami (nafsi kull), tabiat, xayyula, jismi kull, shakl, arsh, atlas falagi, manozil falagi, yetti ko`k, yetti qat yer va mavolidi salosa (ma`dan, o`simlik, hayvonot) martabalarida zuhur etganki, bular «o`n sakkiz olam»ni tashkil etgan. Demak, o`n sakkiz ming olam tushunchaso`ni insonning kamol martabalaridan ajralgan holda xayolga keltirib bo`lmaganidek, yoro`tib ham bo`lmaydi. Xuddi shu sababga binoan ham mutasavvif ijodkorlar o`n sakkiz ming olam tushunchasiga alohida e`tibor berib, takror-takror uni qillaganlar. Bunga to`la ishonch hosil qilish uchun Yassaviy, Boqo`rg`oniy, Yunus Emro, Nasimiy, So`fi Olloyor kabi shoirlarning asarlari bilan tanishish kifoyadir. Professor

Mustafo Totchiga ko'ra, «o'n sakkiz ming olam ramziydir va yaratilmish barcha olamlar uchun ham qo'llaniladi... Olohgga yetishgan valoyat ahli o'n sakkiz ming olamdan nariga qadam qo'yib, borliq kategoriyalaridan kechib, ilohiy olamga yuksalmishdir». Bu esa ishq va ma'rifat natijasidirki, shuning uchun ham Ahmad Yassaviy:

Orif oshiq jon mulkida alam tortsa

O'n sakkiz ming qamug' olam g'ulg'ul bilur, - degan. O'n sakkiz ming olam ayni paytda «o'n sakkiz ming hijob», ularni bartaraf aylash ham tashqi va tashqaridagi sayrni emas, balki ruhiy sayri sayohatni aks ettiradi. Bu xususda Yunus Emro:

Odim-odim ilgari besh olamdan ichkari

O'n sakkiz ming hijobni kechdim bir tog' icho'nda, - deydi. Bu «tog'» esa Birlik, ya'ni Vahdatdir. Bunga yetib borguncha inson juda ko'p tuyg'ulardan kechishi va ularning ta'siridan butunlay ozod bo'lmog'i kerak. Ana shu haqiqatga asoslanib, mutasavvif ijodkorlardan biri: «O'n sakkiz ming olam insonga tegishlidirki, bu uning o'n sakkiz ming sifati erur. Bulardan olti mingi nabototga, olti mingi hayvonotga, olti mingi insonga taalluqli. Bular esa bir-biridan ayri emas, balki ixtilot holindadir. Tangri ularning barchasini ishota etmishdir», - deydi.

Xuslosa qilib quyidagilarnikeltirishimiz mumkin:

1. Alisher Navoiy dunyo va hayot haqiqatlarini obrazli tarzda ifoda qilganligi bois raqamlarga ham, birinchi navbatda, obrazli fikrning bir vositasi yoki «unsuri» sifatida murojaat etgan. Shuning uchun mutafakkir shoir raqamlar asosida ifodalangan ma'nolarni, bir tomondan, yangiliklar bilan boyitgan, ikkinchi tomondan, ularning chiroyli, ta'sirli va ibratli tasvirlarini yaratishga erishgan.

2. Navoiyning raqamlarga munosabati va ularning ramziy-majoziy mohiyatini kashf etishdagi mahorati, xususan, bir, yetti, to'qqiz kabi raqamlardan

foydalanishda yaqqol namoyon bo`lgan edi. Bu raqamlar zamiridagi ma`nolar ulug` san`atkor diniy, tarixiy, falsafiy bilimining keng va chuqurligidan ham dalolat beradi.

3. Alisher Navoiy she`rda qaysi raqamga murojaat etmasin, albatta, unga singdirilgan mazmunning ilmiy zamini va asosini nazardan qochirmagan. Bu gap «o`n sakkiz ming olam» tushunchasiga ham tegishlidir.

4. Navoiyni raqamlar sir-asrori bilan ko`proq qiziqishga ilhomlantirgan yo`l, albatta, tasavvuf yo`li edi. Shu boisdan ham Navoiy she`riyatidan o`rin olgan raqamlar ikki tomonlama ahamiyatga ega. Biri, Navoiy she`riyatining ichki va sirli nuqtalarini yoritish uchun, ikkinchisi, tasavvuf haqiqatlarini aniq tarzda bilish uchun. Shunga ko`ra, «hijob» singari ayrim murakkab tushunchalar xususida bahs yuritilganda tasavvufga tayanmasdan hech qanday ijobiy natijaga erishib bo`lmasligiga ishonish kerak, deb o`ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy, “Sab`ayi sayyor”, G`.G`ulom nomidagi nashriyot matbaa uyi. Toshkent – 2006
2. Маматқул Жураев. Ўзбек халқ эртақларида “сеҳрли” рақамлар. Тошкент. “Фан” нашриёти. 1991.
3. Alisher Navoiy va XXI asr mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari /mas`ul muharrir Shuhrat Sirojiddinov. Toshkent: ”MASHHUR-PRESS”. 2020.
4. “Sab`ai sayyor” dostonida Mirrix va Zuhra sayyoralarining majoziy vazifasi. Xudoynazarova Nodira-575-576 betlar.